

Arnault P. (2011, September 22-23rd). Les modernisateurs et la psychologie sociale sous la IV^{ème} République : raisons d'être d'un "bon public" [Conference presentation]. International Conference "Social Sciences and their Audiences: Commitment and detachment". Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania. <https://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/gheorghiu/les-sciences-sociales-et-leurs-publics-engagement-et-distanciations-1174/1>

Les modernisateurs et la psychologie sociale sous la IV^{ème} République : raisons d'être d'un "bon public"¹

Paul Arnault

Je vais vous parler d'un aspect de mon travail qui concerne le développement de la psychologie sociale en France. Je m'intéresse en particulier à l'Après-guerre et aux années 1950. C'est une période *très intéressante* car on observe une *forte interdépendance* entre trois phénomènes : un essor inédit des sciences sociales, ce que l'historien Charles Maier a nommé les « politiques de productivité » et enfin la Guerre froide culturelle. Ces relations ont été étudiées, mais souvent deux à deux, en mettant tantôt l'accent sur les liens entre science et économie, tantôt sur les rapports entre science et politique. Les difficultés à penser ensemble *psychologie, économie et politique* tiennent à des raisons intellectuelles, pratiques mais aussi, comme on le verra, affectives.

On *parle beaucoup aujourd'hui* de mondialisation, d'internationalisation et de circulation. Mais ces mots posent problème car ils ne contiennent aucune référence à la question de l'origine, ce qui peut donner l'impression que les phénomènes ou les choses ne viennent de nulle part, et tourbillonnent un peu à leur guise : en circulant. Or, à partir de 1945 environ, la principale source géographique des sciences sociales n'est plus l'Europe mais les Etats-Unis. Concernant l'histoire de la psychologie sociale, cet inversement de tendance est très net. Et tout porte à croire qu'il est aussi assez durable. Les termes de diffusion, voire d'exportation, ont quant à eux le mérite d'impliquer des points de départ et d'arrivée.

A travers de nombreux canaux (Administration de coopération économique, bourses d'échanges Fulbright, Unesco, Fondations philanthropiques, associations bi-nationales, etc.), c'est surtout la psychologie sociale *appliquée* qui est diffusée en Europe. Les archives du Département d'Etat des Etats-Unis ou de l'Union européenne indiquent clairement que ces expertises ont en commun de toucher très souvent aux attitudes de groupes, plus ou moins importants.

¹ For references, see: Arnault P. (2013). Les modernisateurs et la psychologie sociale sous la IV^e République : raisons d'être d'un "bon public". In Gheorghiu, M. D., & Arnault, P. (2013). *Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations* (pp. 81-94). Iasi: Alexandru Ioan Cuza University Press.

Le Plan Marshall, dont le Programme d'assistance technique va durer jusqu'au tournant des années 1960, est l'occasion pour les modernisateurs de tous les pays concernés de s'unir, au sein de commissions touchant à la productivité. Ces planificateurs font partie des principaux financeurs de la psychologie sociale en Europe. Au cours de mes recherches archivistiques, j'ai pu constater que les planificateurs français étaient dans l'ensemble très bien disposés à l'égard des relations humaines, des nouvelles techniques de communication de masse et des sondages d'opinion. Par exemple, Jean Fourastié, l'économiste qui dirige le « Groupe de travail de la productivité », tiendra en 1948 ce propos :

« La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifestera que si elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France ».

À première vue, le problème est transparent : la psychologie a été politiquement soutenue pour des raisons économiques, afin de faciliter le redressement économique du pays. Cette affirmation est vraie, mais pourtant, elle ne répond pas aux questions suivantes : pourquoi les planificateurs tendent à appréhender en termes psychologiques les problèmes qu'ils sont chargés de résoudre ? Comment rendre compte du succès administratif de la psychologie sociale en particulier ?

Pour en savoir davantage, j'ai étudié le développement des rapports entretenus entre des protagonistes issus de trois espaces sociaux au moins : les champs politiques, économiques et scientifiques. Je présenterai donc très brièvement l'évolution de ces relations jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en insistant sur les transformations des catégories de pensée des hauts-fonctionnaires. Il s'agit aussi de saisir la nature de la relation qui lie, durant le Plan Marshall, les planificateurs français à leurs homologues étasuniens ainsi que l'état de développement des sciences sociales appliquées aux Etats-Unis. Enfin, il est nécessaire je pense de prendre en compte une spécificité que la France partage alors avec l'Italie dès l'Après-Guerre : la puissance politique formée par l'ensemble des militants et des syndicalistes communistes, puissance en partie fondée sur leur rôle durant la crise des années 30, puis pendant la résistance contre l'occupant nazi.

La reconnaissance politique des sciences sociales comme instruments de gouvernement a été le fruit d'un long processus de légitimation dans lequel les savants ont joué un rôle actif, plus ou moins en lien avec les logiques d'institutionnalisation et de professionnalisation de leur discipline. Cette influence a conduit à partir de la fin du 19^e siècle à une psychologisation relative des catégories de pensées politique. On peut en dater assez précisément le début à l'aide des écrits Hippolyte Taine, reconnu par les historiens et historiennes de la psychologie française comme le fondateur de la psychologie collective avec interprétations réactionnaires de la Révolution française et de la Commune de Paris. Gabriel Tarde et Gustave Le Bon développeront de manière importante ce courant.

Une analyse bibliométrique des ouvrages de psychologie appliquée aux phénomènes sociaux édités en langue française entre 1870 et 1918 permet de constater qu'en dépit des nombreuses thématiques qui éclosent (de la psychologie du socialisme à la psychologie de l'eunuchisme), la psychologie sociale économique et industrielle est quasiment inexistante en France. C'est au cours des années 1930 que les économistes vont entrer en scène après la grande crise. Ils vont tisser des liens avec divers spécialistes des sciences de l'Homme et contribuer à fonder des institutions dans lesquelles les jeunes sciences seront appelées à jouer un rôle de premier plan.

Durant l'Entre-deux-guerres, le taylorisme est à son apogée mais le krach boursier, par le mécontentement que ses conséquences suscitent chez les salariés, conduit certains dirigeants à s'intéresser aux moyens de pacifier les rapports sociaux dans l'industrie. Et c'est au cours de la seconde moitié des années 1930 qu'émerge en France et aux États-Unis ce que l'on appellera un peu plus tard la psychosociologie industrielle, ou le courant des relations humaines.

En 1938, un éphémère *Institut de psychologie appliquée* est créé à Paris dans le but de former les élites patronales. D'après un prospectus de l'organisme, je cite : « *Son enseignement [...] a... trait : soit à la manière dont nous pouvons utiliser les données certaines de la psychologie moderne, pour mieux organiser le travail de nos collaborateurs et les mettre dans les conditions psychologiques les plus favorables à un bon rendement, soit enfin à la manière dont nous pouvons tirer parti des mêmes données pour apaiser, en clarifiant "l'atmosphère psychologique", certains conflits sociaux que l'on a vainement cherché à résoudre par des concessions d'ordre matériel, sur le seul terrain économique.* »

Pendant l'occupation allemande, période au cours de laquelle le nombre d'entreprises françaises qui exécutent des commandes nazies passe de 7000 à près de 14 000, ce travail pédagogique de « clarification » continuera et sera partiellement dévolu aux psychologues. Pierre Janet inaugure par exemple, en 1943, le premier « cycle d'études de psychologie industrielle » à la Commission générale de l'organisation scientifique (Cegos), un cabinet d'ingénieurs-conseils fondé durant l'Entre-deux-guerres. Il y exprime un souhait qui dépasse très probablement sa personne : « *réunir deux individus qui se croient trop facilement opposés l'un à l'autre : le chef d'entreprise et le patron d'une part, l'employé et l'ouvrier de l'autre* ».

Simultanément à la naissance d'une psychosociologie à la française, on assiste à une recrudescence des études relatives au commandement, au chef, et à la pédagogie, en grande partie fondés sur les travaux de Gustave Le bon qui donne des cours d'expression verbale et corporelle à Benito Mussolini. Duce, Führer, leader, meneur, les interrogations sur le commandement sont de toute évidence de nature transnationale. Mais en France, sous Vichy, elles prennent des allures très différentes de ce qui peut se faire aux États-Unis. En effet, Elton Mayo et Kurt Lewin font preuve d'un indiscutable progressisme dans leurs recherche-action.

En France, Daniel Lagache rédige en 1941 un article programmatique intitulé *La psychologie et le temps présent*. Ce texte est publié dans la revue *Éducation* qui n'est pas exactement une revue libertaire si l'on en juge aux travaux de Francine Muel-Dreyfus. Dans ce

papier, essentiellement adressés aux décideurs politiques, l'auteur écrit : « *Le besoin collectif de psychologues devient plus pressant encore dans un pays qui, rompant avec le passé immédiat, cherche consciemment à renouer une tradition et à organiser rationnellement son avenir* » Il ajoute : « *Parmi les domaines qu'une révolution nationale ouvre à la psychologie, le plus vaste, celui d'où partent les appels les plus pressants, est à coup sûr le domaine de l'enfance.* » Daniel Lagache soulève enfin le problème de la sélection des « chefs » et suggère que l'application des connaissances acquises sur la « *psychologie du meneur* » pourrait permettre à « *l'organisation collective* » de faire des progrès... La libération de la France à, il faut bien le dire, contribué à réorienter une psychologie française qui s'égarait dangereusement à droite. Daniel Lagache saura saisir cette opportunité puisqu'il proposera en 1945 un programme d'ensemble pour la psychologie au ministère de l'Instruction publique qu'il justifie comme suit : « *le besoin de psychologues est plus pressant dans un pays comme la France qui, rompant avec le passé immédiat, cherche à organiser rationnellement son avenir.* »

À partir de 1945, le degré de foi politique accordé à la psychologie sociale va s'expliquer en partie par la rencontre de certains planificateurs français avec l'étendue des usages sociaux des jeunes sciences de l'éducation, de la communication et de la gestion aux États-Unis, toutes imprégnées de psychologie sociale. On parle alors d'un « retard français », possible à rattraper par le lancement d'une « campagne de productivité » dont les grandes lignes sont présentées aux planificateurs français par les « *special representatives* » de l'Administration de coopération économique situé à Washington. Pour Robert Buron, le ministre français des Affaires économiques, la productivité est bien plus que le simple ratio temps/rendement : « *c'est le désir sain du moderne et du nouveau (...) c'est surtout le goût du risque et de la conquête et le refus de la sécurité dans la médiocrité* ».

La « campagne de productivité » dont le slogan sera : « produire mieux pour vivre mieux » va comprendre des « missions de productivité », c'est-à-dire des stages de formation aux États-Unis pour toutes sortes de professionnels. Ces missions se solderont entre autres par la publication de brochures destinées, selon l'un des membres du groupe de productivité, à « *montrer aux Français l'état d'esprit et les méthodes techniques et psychologiques qui ont permis en Amérique d'obtenir une haute productivité* ».

Si les planificateurs français sont convaincus de l'utilité de la psychologie sociale par leurs homologues d'Outre-Atlantique, ils sont en même temps encouragés par certains scientifiques français qui voient dans les *golden fifties* une occasion en or pour renforcer leur position et bien entendu, *faire avancer la science*. Devenu directeur du *Laboratoire de psychologie sociale* de la Sorbonne, Daniel Lagache va prendre contact avec Paul Albou, un fonctionnaire du Commissariat général à la productivité qui gère les fonds alloués au développement des sciences humaines et sociales appliquées.

Mais la psychosociologie industrielle n'est pas du goût de tous les intellectuels. Elle est alors dénoncée pour son caractère mercenaire, profane et instrumental par Georges Canguilhem, Paul Fraisse, Jacques Lacan *et même Michel Crozier* (nous sommes seulement au début des années 50). Paul Fraisse, alors directeur du *Laboratoire de psychologie expérimentale*

et de physiologie des sensations de l'École pratique des hautes études, critiquera dans la revue non communiste *Esprit* le courant des relations humaines, soutenu par Daniel Lagache, son principal concurrent à l'Université. Dans l'article, intitulé « *Human relations : progrès ou mystification ?* », il évoque son désir de voir les syndicats « déjouer » la « *manœuvre patronale qui consiste à briser la solidarité des travailleurs* ». Même aux États-Unis, le fondateur de l'Institut des relations industrielles et douzième président de l'Université de Berkeley, Kerr Clark, ira jusqu'à écrire en 1954, dans *The American Journal of Sociology* que « les entreprises ont brisé les syndicats, les ont tués à coup de gentillesse » : (« *Companies have broken unions (have "killed them with kindness")* »).

L'analyse des consignes données par les premiers psychosociologues industriels, eux-mêmes formés par leurs homologues américains, peut nous aider à comprendre le mécanisme incriminé. Au cours de plusieurs stages organisés par Paul Albou et Daniel Lagache, entre autres, des directeurs, des cadres et des techniciens sont réunis en petits groupes. Ils sont invités à s'engager dans une « discussion libre », de caractère « informel », « sans sujet imposé ». Les règles comprennent le tutoiement, l'interpellation par le prénom, la réduction des formules de politesse, la spontanéité ainsi que l'occultation des « présuppositions hiérarchiques ».

En tant qu'instrument de connaissance et de construction du monde objectif (leader/suiveur, autoritarisme/démocratie, changement/résistance, etc.), la psychologie sociale *des Trente glorieuses* évoque à la fois une structure structurante mais aussi une structure structurée dans la mesure où elle peut prendre la forme d'un moyen de communication comme dans le cas des « relations humaines ». Celles-ci représentent également un instrument de domination (douce, si l'on veut), dans la mesure où elles tendent à réduire des rapports de force à de simples rapports de communication, des relations sociales entre représentants de groupes sociaux à des rapports entre personnes ne représentant en fin de compte qu'elles-mêmes.

On assiste à mon avis, avec la diffusion de ces techniques de communication, à un processus d'institutionnalisation des stratégies de condescendance, stratégies, je cite Pierre Bourdieu, « *par lesquelles les agents occupant une position supérieure dans une des hiérarchies de l'espace objectif nient symboliquement la distance sociale qui ne cesse pas pour autant d'exister, s'assurant ainsi les profits de la reconnaissance accordée à une dénégation purement symbolique de la distance (...) qui implique la reconnaissance de la distance* ».

En tant qu'elles invitent à « informaliser » les interactions, ces consignes sont sans doute aussi à comprendre comme l'une des expressions du processus d'*informalisation* proposé par Cas Wouters. Le sociologue néerlandais attribue entre autres l'informalisation des manières (des *manners*) dans plusieurs pays anglo-saxons à des changements dans les rapports de force sociaux (« *shifts in the balances of power* »). Il mentionne d'ailleurs la diffusion aux États-Unis des départements de « relations industrielles » comme un indicateur de ce changement. Toujours d'un point de vue socio-historique, tout porte à croire qu'on assiste alors en Europe de l'Ouest à un processus transitionnel de transformation des modes de domination... au passage d'une domination de type traditionnelle-charismatique, le « commandement », à une domination de forme charismatique-légale : le « leadership démocratique ».

Pour rendre compte des raisons sociales pour lesquelles les planificateurs ont tant soutenu le développement de la psychologie sociale, il m'a semblé nécessaire d'analyser brièvement la psychologisation des catégories de pensée politique en France, l'intériorisation de l'idéologie de la modernisation par les planificateurs, ainsi que certains discours productivistes. Mais il a également fallu prendre en compte les enjeux spécifiques d'un champ scientifique en pleine mutation et les stratégies de rejet ou d'alliance des chefs d'école et de leurs élèves. Enfin, l'accent a été mis sur le rôle de la critique sociale dans la sociogenèse d'une nouvelle science des attitudes, ou pour reprendre l'expression du sociologue Nikolas Rose : d'une science de la démocratie. On pourrait peut-être ajouter : de la démocratie d'opinion.